

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

10 liste de urmărire specii de animale marine invazive (liste negre) pentru ariile naturale protejate din zona marină (inclusiv Delta Dunării)

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- PETRESCU Ana- Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SĂHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar specii marine

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu-Mirceni R.V., Surugiu V., Petrescu A.-M., Petrescu I., Bâlcu M.-J., Săhlean C.T., Zaharia R. (2022). *10 liste de urmărire specii de animale marine invazive (liste negre) pentru ariile naturale protejate din zona marină (inclusiv Delta Dunării)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	4
1. Metodologie	6
1.1. Speciiile țintă	6
1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specii bentonice	9
1.3. Metodologia de identificare a probelor.....	11
1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată.....	11
1.5. Echipamente utilizate	13
2. Activitatea din teren	15
3. Rezultate	17
ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină	18
ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia	19
ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud.....	19
ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai	20
ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla.....	21
ROSCI0281 Cap Aurora.....	21
ROSCI0293 Costinești - 23 August.....	22
ROSCI0311 Canionul Viteaz.....	23
ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov	23
ROSPA0076 Marea Neagră.....	23
4. Concluzii	25

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine* realizată în cadrul activității 1.3. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea obiectivului specific 1. *Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, au fost cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate marine alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.3.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.3.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.*

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în specii marine invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile marine nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Regulamentul UE privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, nr.1143/2014 (EC, 2014) oferă o listă de specii invazive de interes pentru Uniune. Lista actualizată, publicată în 2019 face referire la 66 de specii (EC, 2019), majoritatea dulcicole, cu excepția speciei *Plotosus lineatus*, pește marin. Astfel că, este necesară o analiză a speciilor de nevertebrate alogene marine în vederea stabilirii gradului în care acestea îndeplinesc criteriile și evaluarea riscurilor pe care acestea le prezintă pentru a fi incluse pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

În cazul prezentului raport sunt prezentate speciile de animale marine invazive din cadrul a 10 arii protejate, inclusiv Delta Dunării, localizate în zona de studiu a aceluiași proiect. Datele prezentate au fost colectate pe întreaga perioadă de inventariere-cartare a proiectului, fiind focusate doar pe aceste arii protejate: ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud, ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai, ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0281 Cap Aurora, ROSCI0293 Costinești - 23 August, ROSCI0311 Canionul Viteaz, ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov, ROSPA0076 Marea Neagră. În continuare sunt prezentate listele de urmărirea ale speciilor de animale marine invazive, conform cerințelor din caietul de sarcini.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Metodologie

1.1. Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 5×5 km, inclusiv cele desemnate pentru ariile naturale protejate, au fost căutate activ un total de 57 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor marine alogene și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.3.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor marine alogene și potențial invazive din România.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
1.	GSP002	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca	Gastropoda	
2.	GSP001	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca	Gastropoda	
3.	BIV001	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca	Bivalvia	
4.	BIV002	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	Mollusca	Bivalvia	
5.	BIV003	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Mollusca	Bivalvia	
6.	BIV004	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Mollusca	Bivalvia	
7.	BIV005	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
8.	BIV006	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca	Bivalvia	
9.	PLY001	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	Annelida	Polychaeta	
10.	PLY002	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida	Polychaeta	
11.	PLY003	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida	Polychaeta	
12.	PLY004	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida	Polychaeta	
13.	PLY005	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	Annelida	Polychaeta	
14.	DCP001	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
15.	DCP002	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
16.	DCP003	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
17.	DCP004	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	
18.	DCP005	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	Arthropoda	Malacostraca (Decapoda)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrângătura	Clasa	IAS de interes european
19.	CRP001	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
20.	CRP002	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
21.	CRP003	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
22.	CRP004	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Arthropoda	Hexanauplia (Cirripede)	
23.	CPP001	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
24.	CPP002	<i>Triconia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
25.	CPP003	<i>Triconia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
26.	CPP004	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
27.	CPP005	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
28.	CPP006	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
29.	CPP007	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
30.	CPP008	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
31.	CPP009	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
32.	CPP010	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
33.	CPP011	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
34.	CPP012	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
35.	CPP013	<i>Calocalanus pavo</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
36.	CPP014	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
37.	CPP015	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
38.	CPP016	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
39.	CPP016	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie marină invazivă	Încrengătura	Clasa	IAS de interes european
40.	CPP017	<i>Cymbasoma rigidum</i> Thompson I.C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
41.	CPP018	<i>Cymbasoma thompsonii</i> (Giesbrecht, 1893)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
42.	CPP019	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
43.	CPP020	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
44.	CPP021	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
45.	CPP022	<i>Neocalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
46.	CPP023	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
47.	CPP026	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
48.	CPP027	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
49.	CPP028	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
50.	CPP029	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
51.	CPP030	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1893	Arthropoda	Hexanauplia (Copepoda)	
52.	CEL001	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	Coelenterata	Hydrozoa	
53.	CEL002	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Coelenterata	Anthozoa	
54.	LOB001	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora	Tentaculata	
55.	BER001	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora	Nuda	
56.	ASC001	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	Urochordata	Ascidiacea	
57.	ASC002	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Urochordata	Ascidiacea	

1.2. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor pentru specii bentonice

Organismele bentonice, ca de exemplu, crabii, bivalvele, gasteropodele, hidrozoarele, anelidele, ascidiile, copepodele harpacticoide, antozoarele, au fost colectate prin două metode de lucru: **metoda transectului liniar** (prin inspecție video înregistrată cu robot subacvatic telecomandat ROV, prin dragare, cu fileu planctonic sau prin raclarea substratului) și **metoda de colectare la punct fix** (prin dragare, cu fileu planctonic, respectiv raclarea substratului).

Cu ajutorul drăgii și fileului planctonic au fost prelevate probe calitative din grupele organismelor bentonice și, respectiv, planctonice (figura 1).

Metoda colectării la punct fix presupune cercetarea faunei de dimensiuni mici din sedimente și se poate realiza prin trei modalități de colectare: **raclarea epibiozei** (în cazul substratului dur), **colectare din sediment** (în cazul substratului mâlos sau nisipos) - sunt colectate copepodele bentice (harpacticoide) (nisip granulos, nisip fin sau mâlos).

Pentru identificarea speciilor de mici dimensiuni, ca de exemplu, copepodele, sunt necesare investigații în mici ochiuri de apă de la țârm sau în microhabitate fitale, completate de „cosirea” **vegetației acvatice cu fileul planctonic**.

Se caută organismele care trăiesc în fisuri (de ex., *Polydora cornuta*), care sapă galerii (de ex., *Polydora websteri*, *Teredo navalis*) sau care se ascund printre alge (figura 2).

Figura 1. Utilizarea robotului subacvatic telecomandat – înregistrarea optică și/sau colectarea speciilor bentonice prin metoda transectului liniar Foto: VIS.

Figura 2. Exemple de specii care trăiesc în ascunzători/ galerii: stânga - crabii petricoli (Foto: Maxim-Jean Bâlcu); dreapta - viermele corăbiilor, *Teredo navalis* (Colecția MNINGA, foto: Ana-Maria Petrescu).

Figura 3. Pregătirea robotului subacvatic telecomandat pentru investigații optice din barcă – transecte liniare zona Chituc (Foto: RPM).

Figura 4. Ambarcațiune a SEOPMM Oceanic Club utilizată pentru deplasări pe mare în imediata vecinătate a țărmului

1.3. Metodologia de identificare a probelor

Pentru a diminua pierderea organismelor în timpul transportului probelor la suprafață, acestea sunt ambalate chiar la fața locului în pungi de polietilena și etichetate (figura 5).

Figura 5. Trierea și conservarea probelor din teren: stânga - trierea inițială a probelor din teren (Foto: Răzvan Popescu-Mirceni); dreapta - conservarea exemplarelor în recipiente cu suficient lichid conservant (Foto: Maxim-Jean Bâlcu).

Ca o măsură de precauție, am introdus o etichete suplimentară din hârtie de calc adnotată în mod corespunzător cu un creion în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonatele GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, salinitatea, temperatura etc., se consemnează la fața locului în fișa de teren.

1.4. Modelul fișei de colectare a datelor utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul 2), care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, se completează date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Indicații de completare. Pentru fiecare probă s-a completat o fișă de teren, care cuprinde următoarele informații:

1) Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului: VIS sau VS pentru Victor Surugiu, RPM sau RP pentru Răzvan Popescu-Mirceni, AMP pentru Ana-Maria Petrescu, MJB sau MB pentru Maxim Jean Bîlcu, RZ pentru Răzvan Zaharia, PI pentru Petrescu Iorgu, TS pentru Tiberiu Sahlean

- al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 200928 pentru 28 septembrie 2020);
- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pentru proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
- Fișa se salvează în format editabil (.docx, .doc, .odt), cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex., VS_200821_09.odt).

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Codul de identificare a probei:	
Denumirea punctului de prelevare/profilului:	
Coordonatele geografice (WGS84):	lat. N; long. E
Adâncimea de prelevare (m):	
Distanța față de țărm (m):	
Numele colectorului/colectorilor:	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Tipul de echipament utilizat:	
Metoda de conservare:	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Caracteristicile biotopului:	
Suprafața de colectare (m ²), lungimea transectului (m) sau volumul de apă filtrat (m ³):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic, etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Salinitate (g/l):	
pH:	
Vegetația macrofitică (absentă, rară, intermediară sau bogată):	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, fanerogame marine):	
Alte observații relevante:	

Pentru eficientizarea colectării datelor de teren formularul fișă de teren a fost transpus exclusiv în format electronic. Colectarea datelor s-a făcut utilizând un sistem informatic

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

deschis, „open source”, compus dintr-un server dedicat și o aplicație client, rulată pe dispozitive de tip telefon inteligent, cu sistem de operare Android.

Serverul folosit a fost ODK Aggregate, care este o aplicație web (web application) folosind servlet-ul Java (versiunea 7), Apache Tomcat 6, rulând pe un sistem Linux UBUNTU 12.04.5. Pentru baza de date s-a folosit ORACLE MySQL server. Aplicația client folosită a fost ODK Collect rulată pe sisteme Android.

Acest sistem permite încărcarea pe server a formularelor tip, pentru colectarea datelor, acestea putând fi descărcate pe terminalele mobile rulând aplicația client. După descărcarea formularului tip, acesta este completat de utilizator pentru fiecare observație. Formularele completate sunt stocate pe terminal, fiind descărcate pe server ulterior. Baza de date astfel creată poate fi exportată în format CSV pentru a putea fi folosită în alte aplicații (Microsoft Excel, GIS, etc.).

1.5.Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea speciilor marine alogene din cele două tipuri mari de habitate, bentonice și planctonice, am utilizat următoarele resurse materiale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, robot subacvatic ROV, recipiente de conservare, filee planctonice, filee cu racletă sau racletă simplă, găleți pentru spălare sediment, cuve. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: Locus Map Pro, OruxMaps, GPX Viewer etc.). În tabelul 3 este prezentat echipamentul minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice.

Tabelul 3. Echipament minim necesar pentru prelevarea probelor din habitatele bentonice și planctonice și materialele necesare pentru trierea și analizarea probelor.

Tipul de habitat	Detaliere necesar
BENTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Robot subacvatic telecomandat - Racletă pentru răzuirea substratului pietros; - Fileu de mână tip ciorpac; - Dragă de mână cu latura de 20-40 cm; bodengreifer;

Tipul de habitat	Detaliere necesar
	<ul style="list-style-type: none"> - Setci, prostovoale, capcane;
PLANCTONIC	<ul style="list-style-type: none"> - Fileu planctonic: cu ochiurile de 63 µm sau de 92,5 µm (standard, Hensen, Juday, Nansen, etc.); fileu pentru planctonul gelatinos (cu plasa adâncă Ø50 cm și cu ochiurile de 300 µm); fileu de mână tip ciorpac limnologic;
Materiale necesare pentru trierea și analizarea probelor	<ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 25-2000 ml capacitate pentru stocarea probelor pe termen lung; - Substanțe conservante: formol concentrat și/sau alcool etilic 96%; - Etichete, foarfecă, creion; - Site granulometrice de 0,045 mm, 0,063 mm, 0,5 mm, 1 mm și 2 mm; - Pungi de plastic cu ziplock, etichete, foarfecă, tuburi conice 50 ml, criotuburi cu filet; - Pensete cu vârful fin; - Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; - Cutii Petri; - Lame și lamele pentru microscopie; - Echipament individual de protecție: cizme cauciuc, costum neopren, cizme șold; - Microscop cu obiective cu diverse puteri de mărire (4x-100X).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice, etc.), sunt necesare de asemenea: stereomicroscop, microscop (4 obiective), sau microscop digital, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate temporare, semipermanente sau permanente (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min. 70%), cutii Petrii, cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru unele specii mai puțin studiate, la care identificarea morfologică prezintă incertitudini, este necesară completarea identificării și în baza unor analize de biologie moleculară.

2. Activitatea din teren

În perioada Aprilie 2021-Iunie 2022, au fost realizate în total 14 deplasări, repartizate în 10 pătrate de probă diferite din rezervațiile naturale, acoperind cu minim o vizită toate cele 10 pătrate de probă de 5x5km stabilite randomic în zonele de interes pentru activitatea de monitorizare cu efort intensiv tip hot-spot de pe teritoriul ariilor marine protejate. Au fost din start excluse de la vizitare ariile marine situate offshore la distanțe mai mari de 2km de coastă cât este limitarea legală de navigație a ambarcațiunii pe care echipa a avut-o la dispoziție

În tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la zonele studiate.

Tabelul 4. Informații referitoare la zonele studiate.

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Indicativ pătrat	Aria naturală protejată
1.	RPM_220607_02 RPM_210604_03	PK42.1	ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină ROSPA0076 Marea Neagră
2.	RPM_220607_01 RZ_210604_02	PK42.2	ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină ROSPA0076 Marea Neagră
3.	RPM_220607_03 RZ_210604_05	PK42.3	ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină ROSPA0076 Marea Neagră
4.	RPM_220518_01 RPM_210530_02	PK30.1	ROSPA0076 Marea Neagră
5.	RPM_220606_01 RPM_210530_03	PK30.3	ROSPA0076 Marea Neagră
6.	RPM_220604_01 RZ_210527_02	PJ29.3	ROSPA0076 Marea Neagră
7.	RPM_220521_01 AMP_210526_02 RPM_210526_01	PJ39.2	ROSPA0076 Marea Neagră
8.	RPM_220602_03 AMP_210525_05 RPM_210525_04	PJ38.4	ROSPA0076 Marea Neagră ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud
9.	RPM_220602_02 RPM_210525_03 MJP_210525_02 AMP_210525_01	PJ37.1	ROSPA0076 Marea Neagră ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud
10.	RPM_220602_01 AMP_210528_03 VIS_210528_02 RPM_210528_01	PJ25.4	ROSPA0076 Marea Neagră ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia ROSCI0281 Cap Aurora ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

Figura 6. Localizarea pătratelor de probă pentru punctele fierbinți (Hot-Spot) din arii naturale protejate

3. Rezultate

Observațiile din timpul proiectului au acoperit ariile protejate aflate în imediata vecinătate a țărmului și zonele lagunare. Imposibilitatea tehnică de a ajunge în zonele offshore de la ariile protejate ROSCI0311 Canionul Viteaz și ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov a impus excluderea acestor arii din monitorizarea directă.

În pătratele dispuse în limitele ariilor protejate marine din România au fost identificate în timpul proiectului un număr de 18 specii din cele 57 care se regăsesc pe lista inițială:

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
2	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	Crustacea
3	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	Crustacea
4	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	Mollusca
5	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
6	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1791)	Crustacea
7	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca
8	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
9	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
10	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
11	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
12	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Tunicata
13	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mollusca
14	<i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	Crustacea
15	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	Annelida
16	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff & Engle, 1943	Annelida
17	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
18	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Crustacea

Având în vedere diversitatea specifică concentrată în pătratele din vecinătatea zonelor portuare considerăm că rezervațiile naturale din treimea sudică a zonei costiere românești sunt cele mai expuse riscului colonizării de către specii marine invazive. Deși eșantionarea de tip efort intensiv nu a permis puncte de observații și colectare în absolut toate rezervațiile naturale cele cuprinse în regiunea costieră dintre Constanța și Vamea Veche neavând bariere geografice și fiind foarte apropiate între ele le putem trata ca un cluster unitar. La acesta se adaugă și mozaicarea relativ constantă a habitatelor naturale

Baza de date Excel cu distribuția speciilor marine invazive în ariile protejate a fost obținută prin suprapunerea punctelor de ocurență cu limitele ariilor protejate; harta bogăției specifice (număr de specii în fiecare pătrat UTM de 5km) a fost obținută prin suprapunerea pătratelor cu punctele de ocurență și numărarea speciilor din fiecare pătrat. Ca urmare a diferenței în dimensiunea unității de eșantionare, în unele cazuri (ROSCI0094, ROSCI0281) apar diferențe între numărul de specii din baza de date Excel și numărul de specii afișat pe hărți. Explicația este că în pătrat sunt incluse și specii care nu sunt în interiorul ariei protejate. Din acest motiv denumirea hărții a fost modificată pentru a reflecta situația, respectiv a fost adăugat "și împrejurimi."

Astfel prezentăm în continuare listele negre de monitorizare a speciilor marine invazive cu prezență certă înregistrate în timpul proiectului:

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

Au fost identificate 10 dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială.

Dintre acestea, speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
3	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
4	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	Crustacea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Au fost identificate 14 dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială.

Dintre acestea, speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

De asemenea, specia *Diadumene lineata* necesită o atenție sporită putând ocupa suprafețe mari concurând specii autohtone și dezechilibrând balanța trofică a ecosistemelor marine din zonele de mică adâncime.

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
4	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
5	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	Crustacea

ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

Au fost identificate speciile: *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846), *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) *Mya arenaria* (Linnaeus, 1758) *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) *Amphibalanus improvisus* (Darwin, 1854) *Amphibalanus amphitrite* (Darwin, 1854) *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) *Mnemiopsis leidyi* (A. Agassiz, 1865) *Beroe ovata* (Bruguière, 1789) ridicând la 10 numărul de specii identificate dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială.

Dintre acestea, speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

De asemenea, specia *Diadumene lineata* necesită o atenție sporită putând ocupa suprafețe de substrat în densități mari și concurând specii autohtone, dezechilibrând balanța trofică a ecosistemelor marine din zonele de mică adâncime.

Ficopomatus enigmaticus necesită o atenție mai scăzută fiind o speciei biofiltratoare, Totuși în facilitățile portuare poate atinge densități care să pună probleme tehnice unor instalații. Până în prezent nu au fost semnalate astfel de cazuri în România.

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
4	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
5	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
6	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca

ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

Au fost identificate 14 specii dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială.

Speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
4	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
5	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
6	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
7	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	Crustacea

ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Au fost identificate 3 specii dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca

ROSCI0281 Cap Aurora

Au fost identificate 14 specii dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0281 Cap Aurora

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
4	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
5	<i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	Crustacea
6	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
7	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	Crustacea

ROSCI0293 Costinești - 23 August

Au fost identificate 5 specii dintre cele 57 specii marine invazive din lista inițială

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 11.

Tabelul 11. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSCI0293 Costinești - 23 August

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguère, 1789	Ctenophora
2	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
3	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
4	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca

ROSCI0311 Canionul Viteaz

Fiind în domeniul offshore, inaccesibil cu mijloacele de transport pe apă de care a dispus echipa de experți această rezervație nu a putut fi investigată pe parcursul proiectului. Totuși se recomandă urmărirea speciilor planctonice care au și impact potențial economic. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 12.

Tabelul 12. Lista de urmărirea a speciilor marine invazive pentru ROSCI0311 Canionul Viteaz

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora

ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov

Fiind în domeniul offshore, inaccesibil cu mijloacele de transport pe apă de care a dispus echipa de experți această rezervație nu a putut fi investigată pe parcursul proiectului. Totuși se recomandă urmărirea speciilor planctonice care au și impact potențial economic. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 13.

Tabelul 13. Lista de urmărirea a speciilor marine invazive pentru ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora

ROSPA0076 Marea Neagră

Aria protejată cuprinzând cea mai mare parte a apelor marine teritoriale românești include toate cele 18 specii identificate în timpul proiectului dintre cele 57 prezente în lista inițială.

Dintre acestea, speciile planctonice *Beroe ovata* și *Mnemiopsis leidyi* sunt de îngrijorare inclusiv pentru Uniunea Europeană având în vedere că prin spectrul lor trofic și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

densitățile atinse au un impact direct asupra stocurilor piscicole de interes comercial pe lângă impactul ecologic. Speciile sunt intrate de peste 30 de ani în Marea Neagră și se înregistrează un relativ proces de integrare ecosistemică, însă prin dinamica specifică populațiilor planctonice de nevertebrate aceste două specii pot genera biomase considerabile în condiții prielnice.

De asemenea, specia *Diadumene lineata* necesită o atenție sporită putând ocupa suprafețe de substrat în densități mari și concurând specii autohtone, dezechilibrând balanța trofică a ecosistemelor marine din zonele de mică adâncime.

Ficopomatus enigmaticus necesită o atenție mai scăzută fiind o speciei biofiltratoare, Totuși în fauilitățile portuare poate atinge densități care să pună probleme tehnice unor instalații. Până în prezent nu au fost semnalate astfel de cazuri în România.

Melcul *Rapana venosa* necesită de asemenea atenție în efortul de monitorizare fiind o specie invazivă prezentă de peste 50 de ani în Marea Neagră care a fost introdusă și în cotele de pescuit devenind resursă halieutică. Se recomandă urmărirea speciilor prezentate în tabelul 14.

Tabelul 14. Lista de urmărire a speciilor marine invazive pentru ROSPA0076 Marea Neagră

Nr.	Specia	Filum
1	<i>Beroe ovata</i> Bruguière, 1789	Ctenophora
2	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	Mollusca
3	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	Cnidaria
4	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Crustacea
5	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	Annelida
6	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	Ctenophora
7	<i>Molgula manhattensis</i> (De Kay, 1843)	Tunicata
8	<i>Palaemon macrodactylus</i> (Rathbun, 1902)	Crustacea
9	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Mollusca
10	<i>Rhithropanopeus harrisii</i> (Gould, 1841)	Crustacea

Uniunea Europeană

4. Concluzii

Probabil cea mai reprezentativă distribuție a diversității specifice a speciilor marine invazive este reprezentată de harta pentru ROSPA0076 Marea Neagră care acoperă în întregime zona apelor costiere românești și se suprapune parțial peste toate celelalte situate la linia țărmului. Așa cum se poate observa ușor focarele cu cel mai mare număr de specii invazive marine sunt dispuse în sud în zonele portuare cu cel mai mare trafic internațional. Având în vedere atât direcția dominantă a vânturilor cât și curentul marin general care deplasează masele de apă pe direcția NORD-SUD în lungul coastei românești precum și faptul că în treimea sudică avem cea mai diversă structură de habitate bentale în domeniul supra-, medio- și circa-litoral efortul de monitorizare în zona din vecinătatea coastei trebuie concentrat între Porturile Midia Năvodari și Mangalia. Din acest motiv în rezervațiile naturale cuprinse între Cap Midia și Vama Veche administratorii ariilor protejate trebuie să aibă în vedere programe constante de monitorizare a speciilor marine invazive.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA